

5. Рыжова О. О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 5: Вопросы истории и теории христианского искусства. – 2013. – Вып. 1 (10). – С. 110-135.
6. Черевко І. А., Куциба В. О. Печерні комплекси Києво-Печерської лаври: моніторинг технічного стану та проблеми збереження // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. – Вип. 27, спецвипуск 10. – С. 338-361.
7. Красовский М. Курс истории русской архитектуры. – Пг., 1916. – Ч. 1: Деревянное зодчество.
8. Бусева-Давыдова И. Л. Русский иконостас XVII века: генезис типа и итоги эволюции // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. – С. 621-650.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1112.
10. Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII в. на Урале // Известия государственной академии истории материальной культуры имени Н. Я. Марра. – Вып. 134. – Л. : ГАИМК, 1935. – 324 с.

Пузиркова А. А.

Молодший науковий співробітник
Музей видатних діячів української культури

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ МОЖЛИВОЇ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Загальна кількість об'єктів сакрального призначення, що мають приналежність до Римсько-Католицької Церкви в Україні та перебувають у статусі пам'яток національного або місцевого значення, становить на сьогодні понад 100 костелів та каплиць. Католицька спадщина складає значну частину культурної спадщини країни та водночас є дуже тендітною. Адже більша частина споруд сакрального призначення вже частково перебудована, перебуває в аварійному стані, або в руїнах, що загрожує як і остаточним руйнуванням, так і повною втраченою ідентичності після проведення необхідних реставраційних робіт.

Відповідно до свого територіального розподілу, РКЦ в Україні на сьогоднішній день налічує сім дієцезій (епархій) – Луцьку, Львівську, Мукачівську, Кам'янець-Подільську, Київсько-Житомирську, Одесько-Симферопольську та Харківсько-Запорізьку дієцезії.

Луцька дієцезія є однією з найменших, проте налічує понад 10 пам'яток архітектури. Серед них можна виділити кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Луцьку (1787), костели Свв. Іоакима та Анни у Володимирі-Волинському (1752), Св. Іоанна Хрестителя в Дубровиці (1832), Благовіщення в Клевані (1747), Пресвятої Трійці в Любомлі (1731), Пресвятої Трійці в Олиці (1640), Св. Антонія у Корці (1746). Можна також згадати костел Свв. Станіслава та Анни в Луківі, що перебуває в руїнах. У дієцезії переважають барокові споруди.

Поряд із загальновідомими історичними спорудами Львова, серед архітектурних пам'яток Львівської архідієцезії можна виділити костели Св. Станіслава в Буську (1849), Успіння Пресвятої Діви Марії в Бучачі (1763), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви у Гвіздці, Успіння Пресвятої Діви в Золочеві (1878), неоготичний костел Успіння Пресвятої Діви в Кам'янці-Бузькій (1914), Різдва Пресвятої Діви Марії в Комарному (1774). Загалом дієцезія налічує понад 300 костелів та каплиць, близько 50-ти з них є пам'ятками історії та культури.

Кам'янець-Подільська дієцезія – історично одна з найбільших за кількістю католицьких парафій в Україні. Серед понад 100 загальної кількості костелів та каплиць більше 30-ти є пам'ятками національного та місцевого рівня. Цікавими є зокрема костел Св. Войтеха в Гвардійському (1791), Непорочного Зачаття в Городівці (1747), знаний кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Кам'янці-Подільському (1757), Успіння Пресвятої Діви в Летичеві (1774), Непорочного Зачаття Пресвятої Діви в Мурафі (1791), Св. Андрія Боболя в Печері (1870, потребує реставрації), Св. Йосифа в Чечельнику (1823, у процесі реставрації).

Київсько-Житомирська дієцезія представлена понад 20-ма об'єктами культурної спадщини з понад 90 костелів та каплиць. В архітектурі культових католицьких споруд дієцезії присутні барокові, неоготичні і виразні класичні зразки. Останні збережені лише в ній. Серед

загальної кількості пам'яток варто відзначити відомий костел Св. Миколая в Києві (1909, стан незадовільний), костел Св. Олександра в Києві (з 2013 триває самовільна реновація), костел Св. Іоанна Хрестителя в Білій Церкві (1812), величний Санктуарій Матері Божої Бердичівської (реставрований), костел Успіння Пресвятої Діви в Смілі (1827, потребує подальших робіт).

Серед сакральних споруд РКЦ в Одесько-Симферопольській дієцезії, що мають історико-культурну цінність, актуально говорити про такі: кафедральний костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Одесі (1853), Св. Йосифа Обручника в Миколаєві (1896), Успіння Пресвятої Діви Марії в Лиманському (1901, перебуває в руїнах (іл. 1)), Свв. апостолів Петра і Павла в Степовому (1887, так само зруйнований).

Харківсько-Запорізька дієцезія є найбільшою за площею. Якщо на Заході превалюють барокові зразки католицької сакральної архітектури, то на Сході абсолютну перевагу мають неготичні храмові споруди. Серед них визначна споруда костелу Св. Миколая в Дніпродзержинську (Кам'янці) (1905), Блаженної Терези Калькутської і Воздвиження Хреста в Єнакієвому (1906), Благовіщення Пресвятої Діви Марії в Сумах (1911), кафедральний костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Харкові (1891).

Серед споруд Мукачевської дієцезії можна виділити кафедральний костел Св. Мартина (1905) як типовий приклад сакральної католицької архітектури дієцезії.

Більша кількість історичних культових споруд перебуває наразі на балансі держави. Вона не допомагає фінансово, посиляючись на брак коштів. Однак велике питання, як відбудуватимуться необхідні утримання, ремонт та реставрація з боку самої РКЦ, а головне облаштування інтер'єру під потреби діючого храму, коли самий вигляд численних новобудов відверто залишає бажати кращого. Постає питання також щодо відновлення культових історичних споруд, інтер'єри яких частково, або повністю втрачені.

Прикладом вдалої реставрації на сьогоднішній день можна вважати кафедральний костел Свв. Петра і Павла в Луцьку, пам'ятки національного значення як костьол і колегіум єзуїтів в Луцьку. При останньому поновленні храму було серйозно відтворено його як зовнішній, так і внутрішній вигляд (іл. 2).

У 2010-х рр. завершилася реставрація верхнього храму величного барокового Санктуарія монастиря Кармелітів Босих у Бердичеві – частини пам'ятки національного значення комплексу монастиря-фортеці в Бердичеві. Досконало відтворений екстер'єр храму, фактично знищений у першій половині ХХ ст., що далі руйнувався через брак фінансування. Він набув гідне завершення в досконало вирішеному інтер'єрі.

Проблеми, пов'язані з можливими перебудовами та необхідними реставраціями об'єктів архітектурної сакральної спадщини яскраво проявилися навколо горезвісної реновації кафедрального католицького костелу Св. Олександра в Києві, розпочатої в 2012 р.

Олександрівський костьол – визначна архітектурна пам'ятка доби пізнього класицизму, невід'ємна частина історичного ландшафту центру Києва, в якому він відіграє роль важливої архітектурної домінанти [5, 816], входить до реєстру нерухомих пам'яток України національного значення, є, поряд із костелом у Білій Церкві, одним з двох збережених виразно класицистичних католицьких костелів в Україні. Перша реставрація відбувалась у 1991–1994 рр.

1991 р. будинок було повернено римо-католицькій громаді. Замовником проекту виступив настоятель костелу ксьондз-декан Ян Крапан, виконавцем будівельних робіт – підприємство “Енергополь” [7, 43]. Головний архітектор та керівник реставраційних робіт – Юрченко С. Історична відповідність – Шамраєва А.

Проведенні дослідження дозволили виявити сліди первісного архітектурного декору інтер'єру: зняття верхніх шарів тиньку (пізнішого) показало, що зберігся первісний тиньк зі слідами примикання ліпнених частин капітелі: волют, абаки, акантових листів. Після зняття підлоги біля цього місця в просторі перекриття знайдено шматочки капітелі: волюту, листя, крило ангела. При обстеженні підлоги (пізнішої) відкрито підлогу костелу, що складалася з білих та сірих мармурових плит, укладених шахівницею. При обстеженні підбаних пандативів, на них виявлено живопис – чотири євангелісти [7, 43].

Ще після завершення проекту Ф. Меховичем (1842) зазначалося, що, хоча до екстер'єру будівлі існували певні зауваження, інтер'єр був бездоганим. Внаслідок виконаних високопрофесійних робіт, завершених у 1994 р., це вдалося відновити та розкрити повною мірою. Ін-

тер'єр костюлу вирішено у більш ошатному коринфському ордері. Великими пілястрами на п'єдесталах цього ордера оздоблено стіни вівтаря і підпірні стовпи-пілони, з'єднані між собою чотирма високими напівциркульними підпружними арками, окресленими профільованими архівольтами. В інтер'єрі панує висотно розкритий підбанний простір, добре освітлений дванадцятьма арковими вікнами циліндричного підбанника. По низу підбанника проходить круговий антаблемент коринфського ордера. Згідно з класицистичними канонами, архітрав розчленовано горизонтальними смужками з іоніків, зубців і намистин, виносна карнизна плита оберта на модильйони, декоровані листям аканта. Деяко модифіковані коринфські капітелі включають голівки херувимів. Стриманий ліплений і скульптурний декор доповнюють живописні зображення євангелістів у парусах підбанника. Колористичне вирішення інтер'єра в цілому витримано в світлих тонах: білому (архітектурний і ліплений декор, розбіленому жовтому (тло стін), світло-сірому (підлога з мармурових плит). [5, 815] (іл. 3). Виконана реставрація (1995–2012) наново розкрила та довершила витонченість київської перлини – храму Св. Олександра. Пануючий білий колір огортає і моделює, нарощує досить розлогий величний простір. Витончені архітектурні деталі з неглибоким рельєфом мають легкі та м'які тіні [1, 98].

Та вже на сьогодні саме цей здобуток знищений під час самовільних непрофесійних робіт, що проводить на власний розсуд Київсько-Житомирська дієцезія, ігноруючи статус споруди як пам'ятки архітектури національного значення. Реновація зводиться до покриття простору інтер'єру та витончених архітектурних елементів декору розмальовкою нав'язливо-декоративної манери, з навмисним поєднанням кричущих кольорів з насиченою позолотою. Роботи, що ведуться, не є ані реконструкцією, ані реставрацією, зважаючи на брак збережених матеріалів внутрішньої оздоби храму та невідповідність вже виконаних робіт матеріалам, що збережені. Інтер'єрні роботи в минулому році розповсюдились і на екстер'єр споруди, досконало відновлений до збережених матеріалів. Внаслідок цього було перекрито мідною бляхою відомі куполи київського храму, з додаванням невластивих їм елементів. При цьому споруда на даний час перебуває в оренді і розташована в буферній зоні Національного заповідника "Софія Київська", в центральному ареалі міста. За інформацією, що подає дієцезія, роботи і надалі триватимуть.

Згідно з офіційною інформацією, наданою РКЦ в Україні, подібні питання має вирішувати та узгоджувати Комісія з сакрального мистецтва при Конференції римсько-католицьких єпископів України. Діяльність такого органу, як такого, що висуває професійний проект, узгоджений у відповідності до потреб діючого католицького храму на базі власних архівних матеріалів, на затвердження державних органів охорони культурної спадщини, був би безумовно корисний. Та, як виявилось, існує він лише на папері, а кожен єпископ вирішує питання оздоби на свій розсуд. Хоч зрозуміло, що дієцезіальна комісія з сакрального мистецтва не може мати повноважень для внесення змін у внутрішній та зовнішній вигляд пам'яток національного значення. Міністерство культури України протягом останніх двох років пояснює свою бездіяльність мораторієм на проведення інспекційних дій до кінця 2015 р. та вже не очікується, що цього року будуть вжиті якісь конкретні заходи з призупинення незаконної діяльності. Немає реакції і КМДА, на балансі якої знаходиться споруда.

Таким чином, на сьогодні, об'єкти національної культурної спадщини є абсолютно незахищені ні перед бездіяльністю державних органів контролю, що перекидають відповідальність одне на одне, ні перед примхами орендарів, що, посилаючись на відсутність вчасного фінансування з боку держави, виправдовують свої неправомірні дії.

Зрозуміло, за таких умов ситуація, яка склалася навколо костелу Св. Олександра є не останньою. На черзі реновація під тим самим керівництвом, костелу Св. Іоанна Хрестителя в Білій Церкві, де наразі розташований будинок органної та камерної музики, що відноситься саме до Київсько-Житомирської дієцезії. Також не виключено продовження робіт в подібній манері в Бердичівському Санктуарії, адже при досконалій віднові архітектурної частини інтер'єру не були нанесені розписи, що колись оздоблювали верхній храм.

По ситуації, що склалася навколо реновації кафедрального костелу в Києві, продовжує працювати ініціативна група зі збереження історичного вигляду храму.

Іл. 1. Костел Успіння Пресвятої Діви Марії в Лиманському. Руїни.

Іл. 2. Костел Свв. Петра і Павла в Луцьку

Іл. 3. Костел Св. Олександра в Києві.
Початок та завершення реставрації
(1991–1994).

Примітки

1. Горбик О. Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини. – К., 2004.
2. Колосок Б. Архітектура Луцька періоду барокко // Українське барокко та європейський контекст. – К., 1991. – С. 30-44.
3. Йоґо ж. Історіографія будівництва Луцького комплексу єзуїтів // Архітектурна спадщина України. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 92-100.
4. Корнєєва В. Історія та реставраційні роботи монастиря-фортеці у Бердичеві Житомирської області // З історії української реставрації. – К., 1996. – С. 237-242.
5. Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817–49 // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. – К., 2004. – Кн. 1. – Ч. 2. – С. 813-816.
6. Томілович Л. Костьол св. Іоана Хрестителя та римо-католицький цвинтар у Білій Церкві // Україна – Польща: діалог упродовж тисячоліть // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 96-102.
7. Шамраєва А., Юрченко С. Костьол Св. Олександра у Києві // З історії української реставрації. – К., 1996. – С. 40-44.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневич: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016